

Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi

Jamoat salomatligi texnikumi

o'qituvchisi

U.Qo'chqarova

Feldsher-laboarantlik ishi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

F.Tojiboyeva

Anotatsiya : Qon — odam va umurtqali hayvonlarning qon aylanish sistemasida aylanib yuradigan suyuq to'qima; hujayra va to'qimalarga yetib borib, ularning hayot faoliyatini hamda fiziologik funksiyalarining bajarilishini ta'minlaydi.

Kalit so'z: leykotsit, trombosit, eritrosit, bazofill, neytrofill, monosit

Leykotsitlar organizm ichidagi o'zgarishlarga va tashqi omillarga javoban tez ta'sirlanuvchi qonning shaklli elementlari hisoblanadi. Shuning uchun leykotsitlar tenglamasidagi o'zgarishlar katta tashxisiy ahamiyatga ega. Ammo leykotsitlar tarkibining o'ziga xos siljishlari keng ko'lamli, shuning uchun ularni me'yoriy ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda, o'rta ko'rsatkichlarga emas, balki ilovalarda ko'rsatilgan chegaraviy ko'rsatkichlarga taqqoslash maqsadga muvofiq. Leykotsitlar tarkibini baholashda, ularni foizlardagi nisbati o'zgarishi, qondagi o'zgarishlar haqida noto'g'ri ma'lumot berishi mumkinligi haqida ham unutmaslik zarur. Misol uchun, qandaydir bitta hujayraning mutloq sonini qonda oshib ketishi, boshqa hujayralarni foizlardagi sonini past qilib ko'rsatishi mumkin. Xuddi shu holatni teskarisi qaysi bir xil hujayraning mutloq soni kamayib ketganda ham kuzatiladi. To'g'ri xulosa qilishga nisbiy (foizli) ko'rsatkichlar emas, balki mutloq ko'rsatkichlar, ya'ni shu turdagi hujayraning 1 mkl qondagi miqdori, SI tizimi bo'yicha - 1 l dagi miqdori imkon yaratadi. Leykotsitlarning umumiy sonini

aniqlash juda katta tashhisiy ahamiyatga ega bo'lib, u qon ishlab chiqaruvchi a'zolar yoki ularning zararli omillarga qarshi ta'siri haqida ma'lumot beradi. Leykotsitlar soni oshishi, ya'ni leykotsitoz leykopoezning faollashish mahsuli hisoblanadi. Leykotsitlar sonini kamayishi ya'ni leykopeniya - qon ishlab chiqaruvchi a'zolarning faoliyati pasayishi, ishdan chiqishi yoki ularni antileykotsitli antitanalar ta'sirida katta miqdorda parchalanishidan dalolat beradi.

Neytrofillar. Leykotsitlarning eng o'zgaruvchan guruhi hisoblanib, ular soni ko'pgina infeksiyalar, intoksikatsiyalar va to'qima parchalanishlarida ortadi. Faol neyropoez uchun nafaqat neytrofillarning qondagi umumiy sonini ortishi, balki yetilmagan hujayralarning paydo bo'lishi ham xosdir. Ba'zan qonda tayoqcha yadroli neytrofillar soni ortadi, yosh neytrofillar, ayrim hollarda esa miyelotsitlar paydo bo'ladi. Neytrofillar tarkibidagi bunday "yosharish", leykotsitlar formulasini chapga siljishi deb ataladi. Chunki leykotsitlar tenglamasidagi odatiy qayd etiladigan laboratoriya qog'ozida neytrofillar tarkibi chapdan o'ngga yoziladi va shunda ularning chap tomondagi soni ko'payib ketadi. Neytrofillarning regenerator va degenerator (distrofik) «chapga siljishi» farqlanadi. Birinchisida yuqorida ko'rsatilgan o'zgarishlar vujudga keladi, ikkinchisida leykotsitoz holati mavjud bo'lmagan holda, faqat neytrofillarda (sitoplazma vakuolizatsiyasi, yadro piknozi va boshqalar) tayoqcha yadroli distrofik («degenerativ») o'zgargan hujayralar soni ortadi. Regenerator siljish organizmning faol himoyasi haqida dalolat beradi, degenerator siljish esa faol himoya yo'qligining belgisi hisoblanadi. Neytrofillarning himoya vazifasi ularning fagotsitar va bakteriotsid ta'siri, nekrozlangan to'qimalarni so'rilishiga va yaralarni bitishiga sabab boluvchi proteolitik fermentlar ajratishni o'z ichiga oladi. Ko'p hollarda regenerator siljish yallig'lanish jarayoni yoki nekroz o'chog'i mavjud bo'lgan holda kuzatiladi. Leykoformulani chapga keskin, ya'ni promiyelotsitlar, hatto miyeloblastlargacha siljishi leykemoid reaksiya nomi bilan ataladi. Neytrofillar sonining kamayishi - mutlaq neytropeniya - ba'zi bir mikroorganizmlar (brutselyoz, qorin tifi qo'zg'atuvchisi va boshqalar) va viruslar ajratadigan toksinlar, ionizirlovchi

radiatsiya, bir qator dori vositalari ta'sirida, suyak ko'migi faoliyati sustlashishi oqibatida vujudga kelishi mumkin.

Limfotsitlar. Limfotsitlarning mutlaq sonini oshishi - limfotsitoz - kamroq hollarda uchraydi. Bu holat yuqumli kasalliklardan tuzalish paytida, infeksiyali mononukleoz va limfotsitozda, limfoleykozda, qizilchada, brutsellyozda va tireotoksikozda kuzatilishi mumkin. Ko'p hollarda limfotsitoz nisbiy xarakterga ega bo'lib, neytrofillar sonining kamayishi bilan bog'liq. Nisbiy leykopeniya esa neytrofillar soni oshganda kuzatiladi. Mutloq limfopeniya nur kasalligida, limfa tizimining zararlanishlarida (limfogranulematoz, limfosarkoma) kuzatiladi.

Eozinofillar. Qonda nisbatan kam miqdorda uchraydi (ko'pincha to'qimalarda), ammo ulaming soni allergik kasalliklarda (zardob kasalligi, bronxial astma), gijjali invaziyalarda, qichimali dermatozlarda keskin oshib ketadi. Allergiya bilan bog'liq kasalliklarda eozinofillar sonining ortishi, ulaming bu jarayonlarda hosil bo'ladigan toksik mahsulotlarni yo'q qilishda ishtirok etishi bilan bog'liq. Eozinofillar sonining kamayishi - eozinopeniya yoki ularni qonda to'liq yo'qolishigacha bo'lgan holat sepsisda, silning og'ir shakllarida, tifda va intoksikatsiyalarda kuzatiladi.

Bazofillar. To'qima almashinuvida ishtirok etuvchi muhim mediatorlar tashuvchisi hisoblanadi. Organizm sensibilizatsiyasida ular soni oshadi, allergenning qayta kiritilishida parchalanib ketish hisobiga ular soni keskin kamayadi.

Monotsitlar. Monotsitlar sonini oshishi - monotsitoz immun jarayonlarning ko'rsatkichi bo'lib, to'qima makrofaglarining analogi hisoblanadi. Monotsitoz bir qator surunkali jarayonlarda (xroniosepsis, sil, bezgak, vitseral leyshmanioz, zaxm) va yuqumli mononukleozda kuzatiladi. Monositopeniya og'ir septik holatlarda, qorin tifining gipertoksik shakllarida va boshqa infeksiyalarda qayd etiladi. Leykotsitlar formulasini sanash hujayralarni yaxshi ajrata olish mahoratini talab qiladi.

Granulositlar. Granulositlarning o'ziga xosliklari - segmentlashgan yadrosi (barcha leykotsitlar kabi siyohrang) oksifil (pushti rang) donadorlikka ega bo'lgan sitoplazma hisoblanadi. Neytrofilli leykotsitlar (diametri 10-15 mkm) donalari mayda, turli xil o'lchamli, jigar va siyoh rangga bo'yaladi. Yadrosi dag'al tuzilishga ega, intensiv va och bo'yalgan 2-5 (ko'pincha 3-4) segmentdan tashkil topgan, ipsimon birikma bilan bog'langan. Tayoqcha yadroli neytrofilning yadrosi ham yuqoridagidek kattalikda bo'lib, shu tusga bo'yaladi. Yuqoridagidan farqli o'laroq shakli birmuncha murakkab va egilgan, ipsimon kashak bilan bog'lanmagan tasma ko'rinishiga ega. Eozinofillarning yadrosi ko'p hollarda taxminan bir xil va simmetrik joylashgan (aksariyat uch segmentli). Bo'yalishi va tuzilishi bo'yicha segmentlari neytrofillamikiga o'xshash. Eozinofillar (diametri 15 mkm atrofida) donadorlikka juda boy. Butun sitoplazmasi yirik, dumaloq, bir xil yorqin olov rangga bo'yalgan donalar bilan to'la. Bazofillar o'lchami (9-14 mkm) boshqa granulositlarga nisbatan birmuncha kichikroq. Uning yadrosi segmentlarga bo'lingan, ko'p hollarda noto'g'ri parrak shakliga ega to'q siyohrangga bo'yalgan. Donalar metaxromaziyasi sababli ko'k bo'yoq odatda ularga siyohrang tus beradi.

Agranulotsitlar. Segmentlarga bo'linmagan yadrosi va bazofil (havorang) sitoplazmasi bilan agranulotsitlar granulositlardan farq qiladi.

Limfotsitlar eng kichik leykotsit hisoblanadi va aksariyatining o'lchami 7-12 mkm ga teng. Shu bilan bir qatorda ular orasida 12-15 mkm o'lchamdagilari ham mavjud. Yadrosi dumaloq, oval yoki loviyasimon shaklga ega, intensiv bo'yaladi va hujayraning katta qismini egallaydi. Ko'p hollarda limfotsitlarning sitoplazmasi yadrosini tor gardish ko'rinishida o'rab turadi va och ko'k rangga (yadroning markaz tomoni yanada ochroq tusda) bo'yalgan. Bunday "kichik" limfotsitlardan tashqari havorang, sitoplazmasi kattaroq, "o'rtacha" o'lchamdagi limfotsitlar ham uchraydi. Ayrim limfotsitlar sitoplazmasida bir nechta yirik, olchasimon, qizil (azurofil) donalar saqlaydi.

Monotsit - qon hujayralarining eng yirigi hisoblanib, diametri 20 mkm ga teng. Uning yirik yadrosi noto'g'ri shaklga ega bo'lib, nisbatan och rangga

bo‘yaladi. Sitoplazmasi och kulrang, havorang yoki tutunsimon rangda bo‘lib, yadro chegarasiga qadar bir xilda bo‘yalgan.

Sanab o‘tilgan hujayralardan tashqari sog‘lom kishi qonida kamdan-kam hollarda plazmatik hujayralar uchrashi mumkin. Ayrim kasalliklarda ularning soni ko‘payadi. Ularning yadrosi zich, ekssentrik joylashgan va ko‘p hollarda g‘ildiraksimon tuzilishga ega. Ba‘zan bazofil vakuolizatsiyali sitoplazmaga ega bo‘lganlari ham uchrashi mumkin. Plazmatik hujayralar soni ayrim yuqumli kasalliklarda, jumladan, yarali sepsis, gipernefroma, miyelom kasalligi va boshqalarda sezilarli oshadi.

Leykotsitlar tenglamasini (formulasini) hisoblashda nafaqat miqdoriy siljishlar, balki shaklli elementlarni sifatiy o‘zgarishlariga ham ahamiyat beriladi. Og‘ir intoksikatsiyalarda neytrofillarning donadorligi oshadi, ular yiriklashadi va intensiv bo‘yaladi. Bu esa toksik yoki toksogen donadorlik deb ataladi. Ayrim hollarda qon surtmalarida xuddi leykotsitlar yadrosi kabi bo‘yalgan noaniq dog‘lar ko‘rinadi. Bu Gumprext-Botkin soyalari deb ataluvchi va leykotsitlarning yuqori nozikligidan dalolat beruvchi hamda leykotsitolizga olib keluvchi yadro xromatinining qoldiqlari hisoblanadi.

Eritrotsitlarni morfologik baholash. Xuddi shu surtmalarda eritrotsitlar ham baholanadi. Ularning kattaligi, shakli, bo‘yalishi va hujayraviy kiritmalariga ahamiyat beriladi (12-rasm). Normal eritrotsitlar surtmada dumaloq shaklda, diametri 6-8 mikrometr (mkm) ga teng, o‘rtacha diametri 7,2 mkm. Turli xarakterdagi kamqonliklarda eritrotsitlar o‘lchami o‘zgaradi va u barcha eritrotsitlarga tegishli. Turli xil o‘lchamdagi eritrotsitlarning paydo bo‘lishi anizositoz deb ataladi. Kichik eritrotsitlar ustunligi - mikrotsitoz - temir tanqisligi kamqonligiga xos. Jigarning gemopoetik faoliyatini buzilishi makrotsitozga olib keladi. B 12 vitamini yetishmasligida (B12 - yetishmaslik kamqonligi) qonda megalotsitlar - yirik (12 mkm dan katta) megaloblastlar yetilishi paytida kuzatiladigan oval giperxrom eritrotsitlar paydo bo‘ladi. Patologik sharoitda eritrotsitlar yetilishida anizositoz bilan bir qatorda - poykilositoz ya’ni eritrotsitlar

shaklini (dumaloq eritrotsitlardan tashqari, oval va noksimon eritrotsitlar) o'zgarishi kuzatiladi. Eritrotsitlarni gemoglobinga to'yinmagan (rang ko'rsatkich $<0,85$) holatida, ular bo'yoqni kuchsiz qabul qiladilar va gipoxrom tusga kiradilar. B12 yetishmasligida ular - giperxrom (rangli ko'rsatkich >1). Yetilgan eritrotsit oksifil bo'lib, pushti rangga bo'yaladi. Yetilmagan eritrotsitlar polixromatofillardir. Bunday eritrotsitlar supravital bo'yalishda retikulosit sifatida aniqlanadi. Normal qonda polixromatofil eritrotsitlar unchalik ko'p miqdorda bo'lmay 1000 ta eritrotsitga taxminan bir dona uchraydi. Retikulositlarga nisbatan ular kamroq ko'zga tashlanadi, shuning uchun yosh hujayralami sanash uchun retikulositlarni sanash amalga oshiriladi. Bu tekshirishdan maqsad suyak ko'migining faollik darajasini aniqlashdir. Me'yorida bu son 1000 ta eritrotsitga 2-10 ta. Qon yo'qotishlarda, gemolizda, normal suyak ko'migidagi eritropoez faollashadi va undagi hamda periferik qondagi retikulositlar soni ortadi. Bunday ko'payishning yo'qligi suyak ko'migi faoliyatini pasayishidan dalolat beradi va teskarisi, ya'ni kamqonlik aniqlanmagan holdagi retikulositoz - yashirin, ammo yaxshi kompensatsiyalangan qon yo'qotish belgisi hisoblanadi. Katta miqdordagi retikulositoz B12 - yetishmovchiligi kamqonlikni samarali davolashdan keyin ham kuzatiladi.

Retikulositlarni bo'yash eritrotsitlar nobud bo'lishga ulgurmasligi uchun yangi ajratilgan qonning mustahkamlanmagan surtmalarida amalga oshiriladi. Har xil ishqoriy bo'yoqlar yordamida turlicha bo'yash usullari qo'llaniladi. Eng yaxshi bo'yoq - brilliant krezil ko'ki hisoblanadi. Yog'sizlantirilgan buyum oynasiga spirtli eritma bilan to'yintirilgan bo'yoq tomiziladi va surtmani tayyorlash qonni odatiy klinik tekshirishda bajarilganidek amalga oshiriladi. Bo'yoq quriganidan so'ng uning ustidan ingichka qon surtmasi yurg'iziladi va uni kechiktirmasdan nam kameraga (Petri chashkasi unga solingan ho'l filtrlovchi qog'oz bilan birgalikda) joylashtiriladi. Besh daqiqadan so'ng surtma olinadi, quritiladi va immersion tizimda ko'riladi. Yetilgan eritrotsitlar yashil rangga bo'yaladi, retikulositlarda ko'k iplar va donalar aniqlanadi. Ular retikulositning yetilganlik

darajasiga bogʻliq ravishda gultoj, tugun, toʻrcha, alohida iplar va donalar koʻrinishiga ega boʻladi. Meʼyorida oxirgi ikki yetilgan shakl ustunlik qiladi. Retikulositlarni sanashda ularni 1000 eritrotsitga toʻgʻri keluvchi sonini aniqlash zarur. Sanash qulay boʻlishi uchun, okulyarni maxsus qogʻozdan qirqib olingan teshikchaga solish orqali mikroskopning koʻruv maydoni kichiklashtiriladi. Maydondagi eritrotsitlarning va retikulositlarning umumiy soni sanaladi. Sanoq 1000 ta eritrotsit sanalgunga qadar davom ettiriladi. Suyak koʻmigi eritropoetik faoliyati yetishmovchiligida qonni yanada “yetilmagan” yadroli qizil elementlari - normoblastlar, eritroblastlar aniqlanadi. Eritrotsitlarni yetilishi patologik sharoitda kechganda Jolli tanachalari va Kebot uzuklari koʻrinishidagi yadro qoldiqlari saqlanib qolishi mumkin. Ular dumaloq xromatinli hosilalar boʻlib, 1-2 mkm diametrga ega va olchasimon qizil rangga boʻyaladi. Kebot uzuklari uzuk yoki sakkiz raqami shaklida boʻlib, yadro qobigʻining qoldiqlari hisoblanadi. Ular koʻproq B12 -yetishmaslik kamqonligida kuzatiladi.

Eritrotsitlarning bazofil donadorligi - ularning patologik yetilishi natijasi hisoblanadi. U mustahkamlanmagan surtmani odatiy boʻyashda pushtirang yuzada koʻk donalar koʻrinishda boʻladi. Uni faqat supravital boʻyashda aniqlanadigan retikulositlar donadorligi bilan adashtirmaslik lozim. Bazofil donador eritrotsitlar pernitsioz (B12-yetishmaslik) kamqonlikda va ayrim intoksikatsiyalarda, ayniqsa qoʻrgʻoshin bilan zaharlanishda kuzatiladi.

Trombotsitlar. Trombotsitlar diametri 1,5-2,5 mkm ga teng. Sogʻlom kishida ularning soni 1 mkl qonda $180,0 - 320,0 \cdot 10^9/l$ ($180\ 000 - 3\ 200\ 000$) ga teng. Romanovski-Gimza usulida boʻyalganda markaziy qismi boy azurofil donadorlikka ega granulomer va donador boʻlmagan gialomer farqlanadi. Trombotsitlar sonining sezilarli kamayishida - trombositopeniyada qon ketishlarga moyillik kuzatiladi. Gemorragiya kuzatiladigan kritik raqam deb $30,0 \cdot 10^9/l$ (1 mkl da 30 000 ta) koʻrsatkich qabul qilingan. Trombositopeniya suyak koʻmigi infeksiyalari, ionlovchi radiatsiya, ayrim dori moddalar va autoimmun jarayonlar taʼsirida kuzatiladi. Trombotsitoz - qon yoʻqotishlardan keyin, politsitemiya

holatlarida yuzaga kelishi mumkin. Trombotsitlar sonini aniqlash uchun, ularning agglyutinatsiya bo'lishini oldini olish kerak. Bu maqsadda barmoqdagi ukol joyiga 14 % li magniy sulfatni bir tomchi eritmasi tomiziladi. Yaradan oqib chiqayotgan qon shu eritma bilan aralashadi. Bu aralashmadan surtma hosil qilinib, Romanovski-Gimza usuli bo'yicha bo'yaladi va qon surtmasiga nisbatan ikki baravar uzoqroq vaqt mustahkamlanadi. Retikulotsitlarni sanashda ishlatilgan teshikchadan foydalangan holda, ko'ruv maydonlari bo'ylab 1000 ta eritrotsit va uchragan trombotsitlar sanab boriladi. Bundan so'ng 1 mikrolitr (mkl) qondagi eritrotsitlarning sonini bilgan holda, 1 mkl va 1 l qonda trombotsitlar soni hisoblanadi.

Trombotsitlarni bilvosita sanashdan tashqari, bevosita sanoq kamerasida ham sanash mumkin. Buning uchun qonni aralashtirgichda maxsus erituvchi, masalan 1 % ammoniy oksalati yordamida suyultirib olish kerak. Sanoq fazali-kontrast mikroskop yordamida amalga oshiriladi va bu usul bilvosita sanashga nisbatan aniqroq natijalar beradi. Qon ishlab chiqaruvchi a'zolarining ayrim kasalliklarida «trombotsitlar tenglamasi» aniqlanadi. Trombotsitlarning yoshi, yetilganligi, qarisi farqlanadi. Ularning o'lchami, shakli, bo'yalishi, tuzilishi baholanadi. Ayrim hollarda «degenerativ» shakllar ham paydo bo'lishi mumkin.

Qonning morfologik tarkibidagi o'zgarishlar kasallik tashhisini qo'yishda alohida emas, balki bemor shikoyatlari, anamnezi, obyektiv ko'rik va boshqa tekshirish natijalari bilan kompleks ravishda ko'rilishi lozim.

Tomirlaridan tashqarida eritrotsitlar antikoagulyant yordamida ivishdan saqlanib vertikal turuvchi idishga yig'ilganda o'z og'irligi tufayli cho'ka boshlaydi. So'ng ularning aglomeratsiyasi, ya'ni guruhlariga birlashishi kuzatiladi. Bu guruhlar og'irligi yuqoriroq bo'lganligi tufayli tezroq cho'kadi. Aglomeratsiyani plazmaning ayrim oqsil qismlari (globulinlar, fibrinogen) va mukopolisaxaridlar kuchaytiradi. Shuning uchun ularning qondagi miqdorini oshishiga olib keluvchi jarayonlar eritrotsitlar cho'kish tezligini oshishiga olib keladi. Bu holat ko'pgina yallig'lanish jarayonlarida, infeksiyalarda, xavfli

o'smalarda, kollagenozlarda, amiloidozda, to'qima parchalanishida zararlanish darajasiga mos tarzda kuzatiladi. Ayrim kasalliklar uchun eritrotsitlar cho'kish tezligining o'zgarishi kasallikning boshlanishida kuzatilmaslgi (virusli gepatit, qorin tifi) yoki aksincha sekinlashish tomonga o'zgarishi (yurak yetishmovchiligi) mumkin.

Eritrotsitlarni cho'kish tezligi kam hollarda mustaqil tashhisiy belgi hisoblansa ham jarayon faolligi haqida axborot beradi. Bu ma'noda ECHT ayniqsa silda, revmatizm, kollagenozlarda aniqlash ahamiyatlidir. Ammo ECHT har doim ham boshqa faollik ko'rsatkichlari bilan parallel ravishda o'zgarmaydi. Masalan, ko'richakda yoki miokard infarktida ECHT ning o'zgarishi leykotsitoz va tana haroratini oshishi bilan solishtirganda kechroq paydo bo'ladi va sekinroq me'yoriga qaytadi. Shu o'rinda ECHT yuqori bo'lishi kerak bo'lgan ayrim patologik jarayonlarda uning ko'rsatkichini me'yorida bo'lishi mazkur kasallikni inkor etmasligini shifokor yodda tutishi lozim.

Mamlakatimizda ECHT ni aniqlashni Panchenko tavsiya etgan usuli keng tarqalgan. Kengligi 1 mm va ularni har biri 100 ta bo'linishga ega bo'lgan Panchenko kapillyariga 5 % li natriy nitrat eritmasi belgigacha to'ldiriladi. So'ngra soat oynasiga yoki probirkaga chiqariladi. Barmoqni teshib shu kapillyarga 2 marotaba 100 ml belgigacha qon to'ldiriladi. Buning uchun kapillyar barmoqdan oqib chiqayotgan qon tomchisiga gorizontol yo'naltiriladi va u o'z kuchi hisobiga pipetkaga oqib tushadi. Qon reaktiv bilan 4:1 nisbatda aralastirilib, aralashma kapillyar (100 bo'linma) belgisigacha to'ldirilib, Panchenko shtativiga qat'iy vertikal holatda joylashtiriladi. Bir soatdan so'ng plazmani ajralib chiqqan ustuni mm da o'lchanadi. Erkaklar uchun me'yorida ECHT 2–10 mm/soat, ayollar uchun 2–15 mm/soat ga teng.

Qon ishlab chiqarish a'zolari punksiyasi. Qonning morfologik tarkibi har doim ham qon ishlab chiqarish a'zolaridagi o'zgarishlarni to'laqonli ifoda etmaydi. Masalan, leykozning aleykemik shaklida suyak ko'migidagi sezilardi o'zgarishlarga qaramasdan, qonning hujayraviiy tarkibi deyarli me'yoriy ko'rsatkichlar darajasida

qoladi. Suyak ko'migini inson hayot paytidagi o'zgarishlarini tekshirish maqsadida sternal punksiya amalga oshiriladi. Texnik soddaligi va ortiqcha mablag'lar talab etmasligi hisobga olinsa, bu tekshirish usulini qon ishlab chiqarish tizimi kasalliklariga chalingan barcha bemorlarda (ko'rsatmalar bo'lganda) o'tkazish maqsadga muvofiq.

Bu kalta qalin devorli igna, unda mandren va qalqon qism bo'lib, ular ignani juda chuqur kirishini oldini oladi. Teri, teri osti yog' qavati va suyak usti pardasi anesteziyasidan so'ng, to'sh usti yumshoq to'qimalari uni tana qismi ustida, ya'ni 2-3 qovurg'alar oralig'i sathida teshilib, qalqonni teridan 5 mm masofaga qo'yiladi va to'shning tashqi plastinkasi teshiladi. To'sh teshilganda qo'l ignaning tushib ketganlik hissini sezadi. Mandren chiqarib olinib, ignaga quruq 10-20 grammlig shprints ulanadi va uning ichiga 0,5-1,0 ml suyak ko'migi so'rib olinib, soat oynasiga chiqariladi. Agarda surtma qonli massadan tayyorlangan bo'lsa, suyak ko'migi hujayralari noma'lum miqdordagi qon hujayralari bilan aralashgan bo'ladi va bu suyak ko'migi tarkibi haqidagi axborotga noaniqlik kiritishi mumkin. Shuning uchun filtr qog'oz tekkizish yoki soat oynasini yengil egish yo'li bilan qon ajratib olinadi va ularning orasidan suyak ko'migining mayda bo'lakchalari aniqlanib, ezish va buyum oynasiga surtish yordamida surtma tayyorlanadi. U Romanovski-Gimza usuli bo'yicha bo'yaladi va mustahkamlanadi, unda 500 tadan kam bo'lmagan yadro saqlovchi elementlar sanaladi va miyelogramma ishlab chiqariladi.

Punksiya qilinganda suyak ko'migida hujayralar yetilishida quyidagi o'zgarishlar aniqlanishi mumkin. Yosh shakllar sonining ortib ketishi yoki birlamchi differensirlanmagan elementlarning ustunligi, qizil va oq qon hujayralari soni o'rtasidagi mutanosiblikning buzilishi, hujayralar umumiy sonining o'zgarishi, patologik shakllarning paydo bo'lishi va boshqalar.

Suyak ko'migining holati haqidagi aniq ma'lumotlarni trepanobiopsiya yordamida olish mumkin. Maxsus troakar igna yonbosh suyagi yon qismiga kirgiziladi va o'zida suyak ko'migini saqlovchi ustuncha qirqib olinib, undan

gistologik preparat tayyorlanadi. Bu preparatlarda suyak ko'migi tuzilishi to'laqonli saqlangan. Qon aralashmasi yo'qligi esa uning hujayraviy tarkibini baholashga, o'choqli va diffuz o'zgarishlarni aniqlashga imkon beradi.

Ko'p hollarda kattalashgan limfa tugunlarini punksiyasi amalga oshiriladi. Bu usul tugunning hujayraviy tarkibi o'zgarganligini baholash, limfa tizimini ayrim tizimli kasalliklari xususan, limfoleykoz, limfogradulematoz, limfosarkomatozda tashxisni va metastazlarini aniqlashga imkon beradi. Yanada aniqroq ma'lumotlarni limfa tugunlarining biopsiyasi yordamida olish mumkin. Punksiya anesteziyasiz, 10-grammli shpritsga kiygizilgan oddiy igna yordamida amalga oshiriladi. Olingan punktatdan surtmalar tayyorlanadi. Taloq punksiyasi ham xuddi shu usulda bajariladi. Uni nafas olishni cho'qqisida to'xtatib amalga oshirish xavfsiz hisoblanadi. Chunki bunda taloqning nafas harakatlari paytida jarohatlanishi oldi olinadi. Suyak ko'migi, taloq va limfa tugunlarini kompleks o'rganish qon ishlab chiqarish a'zolari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiroq aniqlashga imkon beradi.

Gemolizni baholash kamqonlikni gemolitik xarakterda ekanligiga shubha bo'lganda amalga oshiriladi. Ma'lumki, fiziologik sharoitda organizmda muntazam ravishda eritrotsitlar parchalanadi ya'ni gemoliz holati kuzatiladi. Lekin patologik gemolizda gemoglobinni katta miqdorda parchalanishi erkin bilirubin hosil bo'lishini, sterkobilinni najas hamda siydik bilan ajralishini keskin oshiradi, gemolizning asosiy belgilarini yuzaga keltiradi. Gemoliz mavjudligidan dalolat beruvchi yana bir ko'rsatkich eritrotsitlarning osmotik turg'unlik (rezistentligi) darajasi hisoblanadi. Tug'ma mikrosferotsitar gemolitik kamqonlik uchun eritrotsitlar osmotik turg'unligining pasayishi xos. Eritrotsitlar osmotik turg'unlik darajasini aniqlash uchun 0,7 % dan 0,2 % gacha bo'lgan natriy xlor eritmasi solingan va bir-biridan 0,02 % ga (har biridan 1 ml) farq qiluvchi probirkalarga tekshiriluvchi qonidan 1 tomchidan solinib silkitiladi. Probirkalar eritrotsitlar to'liq cho'kishiga qadar 5-20 soatga qoldiriladi (yoki bir soatdan keyin sentrifugalanadi) va qaysi eritmada gemoliz vujudga kelganligi aniqlanadi. Natriy xlor eritmasining

eng yuqori konsentratsiyasiga ega, tarkibi pushti tusga kirgan probirka minimal rezistentlikni, natriy xlor eritmasining eng kam foizli cho'kma aytarli hosil bo'lmagan probirka esa maksimal rezistentlikni ko'rsatadi. Sog'lom kishida gemoliz natriy xlorning 0,42-0,46 % dan boshlanib, 0,30-0,36 % da tugaydi. Gemolitik kamqonlikda gemoliz natriy xlorning 0,54-0,70 % konsentratsiyasidan boshlanib, 0,40-0,44 % konsentratsiyasida yakunlanadi. Gemolizning uchinchi ko'rsatkichi (nisbiy) retikulotsitoz hisoblanadi. Eritrotsitlarning ko'p miqdorda parchalanishi eritropoezni kuchaytiradi. Bu har doim ham gemoliz darajasiga proporsional tarzda bo'lmasa ham retikulotsitlar sonini ortishiga olib keladi.

Gemorragik sindromni tekshirish. Organizmdagi qon ivish va ivishga qarshi ikki tizimning fiziologik va dinamik mutanosibligi hisobiga o'zining suyuq holatini saqlab turadi. Prokoagulyantlardan birining faolligi kamayishi yoki yo'qolishi kuzatilganda yoki antikoagulyantlar faolligi oshganda qon ketishga moyillik yuzaga keladi. Buning teskarisi kuzatilganda qonning ivishiga bo'lgan moyilligi oshishi va tromb hosil bo'lishi kuzatiladi. Gemorragik diatezlarda vujudga keluvchi qon ketishi juda mayda, asosan kapillyar tomirlardan qon ketish ko'rinishida uchraydi. Qon ketishni to'xtashi (gemostaz) esa ketma- ket harakatga keluvchi va tanani katta qon ketishlardan saqlovchi mexanizmlar yordamida amalga oshiriladi. Gemostazga olib keluvchi zanjirdagi birinchi bo'g'im oq trombnig hosil bo'lishi hisoblanadi. Oq tromb quyushqoq metamorfozga uchragan trombotsitlardan tashkil topgan. Trombotsitlar o'zgarishining quyidagi ketma-ket keluvchi bosqichlari quyushqoq metamorfoz deb ataladi: tomir butunligi buzilganidan so'ng trombotsitlarni jarohatlangan joyga yopishib qolishi - adgeziya, so'ngra ularning o'zaro birlashishi, ya'ni agregatsiya kuzatiladi. Trombotsitlar o'zaro yopishib, shakllarini yo'qotadilar va kapillyardan yoki yirikroq qon tomirdan, qizil qon trombi hosil bo'lgunga qadar qon ketishini to'xtatuvchi quyqaga aylanadilar. Keyinchalik ular erib, qon ivishiga, qon tomirlarning torayishiga (serotonin) va qon quyqasini zichlashishiga yordam beruvchi bir qator moddalami qonga ajratadilar. Oq tromb hosil bo'lishining keyingi bosqichi plazmadagi,

to'qimalardagi va trombositlardagi qon ivish omillarining faollashishidir. Buning oqibatida fibrin iplari cho'kmasi hosil bo'lib, qonning ivishi boshlanadi va qizil tromb hosil bo'ladi. U oq trombgga nisbatan yirikroq va pishiqroqdir.

Klassik koagulyatsion sinamalarga quyidagilar kiradi:

- 1) qonning ivish vaqti;
- 2) trombositlar soni;
- 3) qon ketish davomiyligi;
- 4) qon quyqasi retraksiyasi;
- 5) kapillyarlar o'tkazuvchanligi (turg'unligi).

Qon ivish vaqti uning umumiy ivishini xarakterlaydi ammo uning alohida bosqichlari haqida axborot bermaydi. U qonning antikoagulyant faolligi oshganda yoki prokoagulyantlar konsentratsiyasi pasayganda uzayadi, tromb hosil bo'lishga moyillik oshganda esa qisqaradi. Ivish vaqtining maksimal uzayishi (bir necha soatgacha) gemofiliyaning A shaklida kuzatiladi. Ayrim gemorragik diatezlarda u o'zgarmaydi. Ivish vaqtini aniqlash uchun venadan olingan qon probirkada 37° haroratda suvli hammom sharoitiga qo'yiladi va har 30 soniyada probirka qiya qilinib, undagi suyuqlik darajasi siljishiga e'tibor beriladi. Suyuqlikning siljishdan to'xtashi, ya'ni qon ivishi sog'lom kishida 5-10 daqiqadan so'ng kuzatiladi (Li va Uayt usuli). Shuningdek, qon ivishini aniqlashda tomchili sinamalar ham qo'llaniladi. Qonni kapillyar pipetkaga olib, uni pipetka bo'ylab siljishdan to'xtash vaqti aniqlanadi yoki qon tomchisi nam va isitiladigan parafinli soat oynasiga joylashtirilib, oyna har tarafga egiltirilganda tomchini oyna qirrasini tomon oqishdan to'xtash vaqti aniqlanadi. Har bir usul o'zining me'yoriy ko'rsatkichiga ega.

Qon ketish davomiyligi Dyuk bo'yicha ukol sinamasi orqali aniqlanadi. Barmoq uchi yoki quloq jimildog'i skarifikator yordamida 3 mm chuqurlikda teshiladi. O'z-o'zidan ajraluvchi qon qog'oz yordamida har 30 soniyada artib turiladi. Qon ketish davomiyligi me'yorida 2-4 daqiqa. Qon ketishini to'xtashi oq tromb hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'lganligi sababli, sinama natijalari trombositlar soni, ular tomonidan ajratiluvchi serotonin ta'siri ostida tomirlar devorini qaysi

darajada qisqarishga qodirligi kabi ko'rsatkichlarga bog'liq. Trombositopeniyalarda qon ketish davomiyligi uzunlashadi, qog'oz yordamida artib olingan tomchilar soni ko'p marotaba oshadi. Kapillyarlar tonusi pasaygan hollarda tomchilar o'lchami kattalashadi.

Qon quyqasi retraksiyasi ham trombositlarning soni va faolligini ifodalaydi. U qon plastinkalari ajratadigan retraktozim ta'sirida amalga oshadi. Uni aniqlash uchun 3-5 ml venoz qon graduslangan sentrifuga probirkasiga quyiladi va termostatga 37° C haroratda joylashtiriladi. Bir kundan so'ng quyqadan ajralgan zardob to'kib tashlanadi. Zardob hajmi olingan qon hajmiga bo'linganda chiqqan son retraksiya indeksi deb ataladi va me'yorida 0,3-0,5 ga teng.

Kapillyarlar o'tkazuvchanligi quyidagi sinamalar yordamida aniqlanadi: Jgut yoki Konchalovskiy - Rumpel - Leede sinamasi. Bilak sohasiga jgut boylanganidan 3 daqiqa o'tgandan so'ng undan distal tomonda joylashgan terida petexiyalar paydo bo'ladi. Ularni 3 daqiqadan oldin paydo bo'lishi musbat sinama hisoblanadi. Xuddi shunday manometr manjetasi 100 mm sm. ust.ga teng bosim ostida qo'yilganda 1 sm² da bittadan ko'p petexiya hosil bo'lishi ham sinama musbatligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar :

1. “Klinik va biokimyoviy tekshirish usullari” R.Sobirova T:2020y
2. “Klinik biokimyoviy tekshirish usullari” G Aripova T:2007y
3. O'zbekiston milliy ensklopediyasi

